

УЛУҒБЕК ҲАМДАМНИНГ “ЙЎЛ” РОМАНИ: ТАЛҚИН МАҲОРАТИ ВА ТАҲЛИЛ САНЪАТИ. РОМАН ПОЭТИКАСИГА КИРИШ

Пардаева Зулфия

Филология фанлари доктори, профессор, ЖДПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13782462>

Аннотация. Улуғбек Ҳамдамнинг “Мувозанат”, “Сабо ва Самандар”, “Исён ва Итоат”, “Ота” романлари ўзига хос поэтикаси билан ажралиб туради. Ёзувчининг янги “Йўл” романи адиб романий тафаккуридаги мураккаб, кўпқатламли бадиий талқин маҳоратидан дарак беради. Ёзувчи бадиий маҳорати нафақат романда диний, қомусий, фалсафий, тарихий билимларнинг талқин этилганида, балки ўқувчидан ҳам муаллиф қўллаган манбалардан хабардор бўлиши талаб этилганидир. “Йўл” романи мураккаб бадиий тизимга асосланган роман. Романда реализм, модернизм ва постмодернизмнинг синтезлашган услублари муваффақиятли қўлланилган.

Калим сўзлар: роман, романий тафаккур, поэтика, синтез, реализм, модернизм ва постмодернизм

Замонавий ўзбек адабиётида ёзувчи Улуғбек Ҳамдам романларининг алоҳида ўрни бор. “Мувозанат”, “Сабо ва Самандар”, “Исён ва Итоат”, “Ота” романлари ўзига хос поэтикаси билан ажралиб туради. Айниқса “Исён ва итоат” романи талқин этилган муаммолар кўлами, бадиий тасвир, фалсафий мушоҳада, психологик коллизиялар, образлар тизимининг ёзувчи концептуал ғоясига хизмат қилиши билан жаҳон романчилиги тадрижида ўзининг муносиб ўрнига эга бўлди, десак адашмаймиз.

“Ёшлик” журналининг 2015 йил 6-7-сонларида чоп этилган, 2022 йилда нашр этилган “Яхшиям сен борсан” роман ва ҳикоялар тўпламига киритилган “Йўл” романи ёзувчи романий тафаккуридаги мураккаб, кўпқатламли бадиий талқин маҳоратидан дарак беради. Биз мутолаа жараёнида амин бўлганимиз – ёзувчи бадиий маҳоратининг нафақат романда диний, қомусий, фалсафий, тарихий билимларнинг талқин этилганида, балки ўқувчидан ҳам муаллиф қўллаган манбалардан хабардор бўлиши талаб этилади. Кўрсатиб ўтиш жоиз, қўлланган манбаларга ишоралар матнда кўрсатилмайди. Бу бадиий маҳорат постмодернизмга хос услубдир.

Талқин жараёнида кўп эпизодлар қахрамон онгида кечиши ва у ретроспектик сюжетда берилиши модернизмга хос жиҳатлардан эканлиги алоҳида таъкидламоқчимиз. “Йўл” романи ҳам Темура Пўлатов, Марсель Пруст асарларини ўқиган каби “оҳиста, шошмай мутолаага, фикрчан мутолаага даъват қилади китобхонни” (Хуршид Дўстмухаммад).

Биз XX – XXI асрлар оралиғи жаҳон романчилигида синтезлашган услублар намоён бўлишини кузатар эканмиз, бу жараён ўзбек романларида ҳам кечишига амин бўлдик. Хуршид Дўстмухаммаднинг “Донишманд Сизиф”, Назар Эшонқулнинг “Гўрўғли”, Улуғбек Ҳамдамнинг “Исён ва итоат” каби романлар синтезлашган роман жанрига мансуб асарлардир. “Йўл” романи ҳам мураккаб бадиий тизимга асосланган роман.

XX асрнинг етук испан файласуфи Хосе Ортега-и-Гассет модернизмни “хослар адабиёти” деб таърифлаган эди. Бизнинг фикримизча, “Йўл” романини ҳам оддий ўқувчи

“хазм” қила олмайди. Роман тузилишида ҳар бир абзац моҳиятан бир-бирига боғлиқ, аммо турфа хил манбаларни талқин этувчи эпизодлардан иборат бўлиб, ўқувчи илоҳий билимлардан – Қуръони карим сура ва оятларидан, уларнинг тафсиридан, ҳадис ва ривоятлардан, “Қисаси ар-Рабғузий: Қисаси Одам сафий алайҳиссалом — Одам Ато ва Момо Ҳаво қиссаси”дан, Мавлоно Румий, Алишер Навоий, Бобораҳим Машраб бадиий-эстетик қарашларидан, бадиий ижодидан хабардор бўлиши лозим. Бир сўз билан айтганда Ортеганинг таърифи “хослар адабиётини” “Йўл” романига нисбатан қўлласак бўлади.

Улуғбек Хамдамнинг “Йўл” романига сўз боши ёзган адабиётшунос С. Камилова “Модернча матн яратишга бўлган ёрқин иштиёқни “Ёлғизлик” қиссаси ва “Йўл” романида кўрамиз. Образларнинг аниқ берилиши, характерларни динамикада тасвирлаш, деталларни алоҳида маъно (роль) юклаш ва шу каби кўплаб усуллар У. Хамдамнинг реалистик матн яратиш арсеналига хосдир”, - дея таъриф беради.

Кўрсатиб ўтиш жоиз, Улуғбек Хамдамнинг фалсафий романлари рукнида алоҳида аҳамиятга молик “Йўл” романи ҳам ўзига хос бадиий хусусиятларни намоён этади. Романда муваффақиятли қўлланилган реализм, модернизм ва постмодернизмнинг синтезлашган услублари романда Қуръони карим мотивларининг репрезентацияси учун хизмат қилганлигидадир. Романда “онг оқими” усулларидан кенг фойдаланиш бадиий психологизм имкониятларини ҳам бойитган.

“Йўл” романи поэтикасига эътиборимизни қаратсак.

Романнинг моҳияти унда эпиграф сифатида берилган Қуръони каримнинг “Наҳл” сураси 15- ва 16-оятлари билан очиқ берилади:

“У зот Ер сизларни тебратмаслиги учун унда тоғларни барпо қилди, дарёларни ва (қўзлаган манзилингизга боришда) адашмасликларингиз учун йўлларни пайдо қилди. Ва (у йўлларга) белгилар (килиб қўйди. Кечаларда кишилар) юлдузлар билан йўл топулар”.

Мавлоно Румийдан келтирилган доҳиёна фикр: “Мен бир ожиз томчиман, аммо юрагимда уммон соғинчи яшайди” ёзувчининг концептуал ғоясини бадиий инкишоф этади.

Роман мутолааси мушоҳадага чорлайди. Ретроспектив ўйлар ассоциатив таҳлиллар билан қоришиб кетади. Баъзан қайси туш, қайси хуш эканлигини англай олмайсан. Хаёлингга “Ёсун сураси” келади ва мўъжизани англайсан. Мусаввир ҳам чиза олмайдиган, даҳо ярата олмайдиган оламни, ва ҳаммасидан мукаммали ва мукамбари Инсон яралган кунидан бугунги такомилгача бўлган ЙўЛ ёзувчи томонидан бадиий инкишоф этилар экан, ўзининг яралиши, миллиард йилларни қамраб олган тараққиёти гоҳ реал ҳаёт манзараларида, гоҳ туш орқали, гоҳ тахайюл пучмоқларида фикр юритган, мулоҳаза қилган, мушоҳада қилган, мулоқотга киришган инсон – йўловчи ўз йўлини излайди. “Минг бир кеча” шаклу шамойилини эслатувчи ривоятлар ўзича мустақилдай, бир қарасангиз бир-бирини тўлдиргандай... Инсон бутун умрини ислоҳ қилгандай кўринади, аслида эса Буюк Яратган кундан бошлаб инсонлик йўли рамз сифатида намоён бўлади.

Ёсин сурасининг мўъжизакор сўзлари олам яралишини инсон суратида, сийратида, кўзларида, руҳида тасвир этади. Буюк Яратганнинг мўъжизаларига лол қоласан: Уфқларга тутатиб кетган тоғ тизмалари, чўккиларнинг ўтқир тигларига кўксини босган булутлар, мармар сувлар бағридаги турфа хил олам – бари одам яралишидан олдин одам учун яралди.

Худди “Муножот”нинг сеҳрли мунглири инсон руҳиятини асрлар билан боғлагандек, И. Куприннинг Желткови битган хатдагидек “Бетховеннинг №6 рақамли

Сонатаси”нинг сеҳрли садолари Вера Шейнга муҳаббатни танитгандек роман давомида бир куй, бир наво, бир сеҳрга ошно бўласан.

“Йўл” романида амалга ошган бадий талқин одамизот бўлиб яралишнинг моҳияти, фалсафаси эди. ОДАМ яралишида энг гўзал туйғулар, бир наво сифатидаги овоз бўлиб инсон ботинига унинг бурчи, одамийлик маъсулияти сингдирилди ва у бутун инсониятга берилди.

Роман шаклан бир-бирини тўлдирувчи ривоятлар, тушлар ва ҳакозалардан иборат. Ҳар талқин асосида қомусий, исломий, фалсафий билимлар ётади. “Тушдан олдинги воқеа” да одамизот яралишидан олдин келадиган “сирли, сеҳрли, шивирлаган овоз” узун йўл каби деб таърифланади. Бу лавҳани романга кириш сўз сифатида қабул қилиш мумкин.

Не-не замонлар олдин яралган одамизот қиссаси туш шаклида берилади.

Қомусий олим А. Абдурахмонов “Машҳур геофизик олимлар Д.Рауп ва Дж.Валентайнларнинг таъкидлашларича, Ерда ҳаёт ўн мартача тугаб, янгитдан бошланган — «қайта туғилган» ва уларнинг ҳар бири турли биохимик асосларда кечган. Ҳаёт Ерда деярли 3 миллиард 620 миллион йил муқаддам вужудга келган”, - деб маълумот беради.

“Қисаси ар-Рабғузий: Қисаси Одам сафий алайҳиссалом — Одам Ато ва Момо Ҳаво қиссаси”да “Ер юзининг биринчи одами, султони, пайғамбари тупроқдан яратилди, қудрат ила тирилтирди, улуғ кўкка кўтарилди, жаннат ичра киритилди, Ҳаводек жуфт берилди. Иблис васвасасига илинди, ёруғ жаннатдан айрилди, қоронғу дунёга қувилди, Уч юз йил Аллоҳга ҳамду санолар айтиб, тавбалар қилди. Илтижолари қабул этилди”, - дея маълумот беради. “Саодатга элтувчи билим”да ҳам Олам ва Одам Буюк Аллоҳ томонидан бир неча бор яралганини, “Йўл” романида ҳам бу қайта-қайта яралиш қаҳрамон тилидан очиб берилганига амин бўламиз.

“Илк туш” деб номланган ривоят шундай бошланади: “Шундай қилиб, ҳаммаси, ичимиз ва ташимиздаги “ҳаммаси” аввалбошда бир нуқтада жамланган эмиш. Аммо бу шундай нуқта эмишки, ҳозирги она заминимиздан минг ва миллион нимаси, миллиард марталаб катта экан. Ана ўша катта, аммо битта нуқта кунлардан бир кун (аслида, у вақтларда кун ва тун деган тушунчанинг ўзи бўлмаганмиш) ич-ичидан қаттиқ портлабди... Хуллас, шу тарзда сиз билан биз кўриб, сезиб, билиб турган олам пайдо бўлганмиш”. (10-12).

Туш баёнида шу “буюк портлаш” натижасида коинот, яъни осмон ва унинг ости, унинг ичидаги турли сайёралар, жамодод, наботот, ҳайвонот ва одамизод пайдо бўлибди. Ахир “Бўл!” деб амр этилмаганмиди азалда!.. (11)

Уйқудаги одамизот онги тийрак. У тушида Аллоҳ томонидан “Бўл!” деб амр қилинганини келтиряпти:

Маълумки, Қуръони каримнинг бир неча ўринларида, хусусан “Бақара” сурасининг 117-ояти, “Оли имрон” сурасининг 47, 57-ояти, “Анъом” сурасининг 73-ояти, “Наҳл” сурасининг 40-ояти, “Марям” сурасининг 35-оятларида “كُنْ فَيَكُونُ” лафзи келади. Бу лафзларнинг маъноси нима, бу борада аҳли сунна вал жамоа уламолари орасида қандай ихтилофлар бор?

Бу лафзнинг луғавий маъносини тушуниш учун биргина, “Ясин” сураси 82-оятини оладиган бўлсак, унда Аллоҳ таоло айтади;

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Яъни; “Қачон бирор нарсани ирода қилса, Унинг иши “Бўл” демоқликдир, холос. Бас, у нарса бўлур”... Демак, хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки, Ашъарийлар наздида нарсаларни яратилиши ва вужудга келиши Аллоҳ таолонинг “كُنْ” (бўл) деган амрига боғлиқ. Мотуридийларнинг наздида эса нарсаларнинг вужудга келиши бор бўлиши Аллоҳ таолонинг “ижод”и ва “таквини”га боғлиқ, Аллоҳ таолонинг унга “كُنْ” (бўл) дейиши эса Аллоҳ таолонинг азамати, улуғлиги ва қудратини изҳор қилиш учундир”.

Қаҳрамонни оддийгина қилиб ОДАМ деб атаймиз. Одамнинг тушида аён бўлган илоҳийлик – ўзининг, осмоннинг ва оламнинг яралишидир. Одам кўрадиган барча тушлар илоҳий ва уларда содир бўлаётган ғаройиботлар Қуръони каримда баён этилган Аллоҳ карами билан нозил бўлгандир. Тушдан тушгача кечадиган вақт – чексиз, чегарасиз; тасвирланаётган маконлар – ҳад-худудсиз. Содир бўлаётган ғаройиботлар – Аллоҳдан, сир-синоатлар – Аллоҳдан.

Одам тимсолида қаҳраман Вақт ва Маконда ҳозир, ёзувчи туш ва мавжудлик ўртасида неча миллениумлар олдин содир бўлган мўъжизаларга гувоҳ: “Кўрганим туш эканлигини вақтлар ўтиб, қайта-қайта туш кўравергач, англай бошладим. Биринчи сафар эса мен тушимни ҳаётимнинг давоми деб ўйлабман. Эҳтимол, қачонлардир яна шундай ўйлашга мойил бўларман, лекин ҳозир уни туш, яъни нақд ҳаётимнинг бир сояси деб билдим. Чунки тушимда менга аён бўлган воқелик ўнгимдагига кўп-да ўхшамас эди” (11)

Қаҳраман суйлаб берадиган парчаланишлар – Аллоҳ томонидан яратилаётган ОЛАМ эканлиги англашилади: “Хуллас, мен саман от янглиғ миниб олган парча узоқ учиб, ниҳоят, ўзидан минг, балки миллион карра катта бошқа бир парчага келиб урилди. Бу ҳам яна бир портлашни ҳосил қилди. Олам гўё чақмоқларга тўлиб кетди, ҳар томонга сон-саноксиз учқунлар билан бирга мен исмини сира билмайдиган турфа хил чангу тўзон кўтарилди. Натижада катта парчанинг бағри қайнай бошлади. У шунчалар узоқ қайнадики, сиз билан бизнинг ҳозирги тушунчамизга кўра орадан миллиард йиллар ўтди. Ниҳоят, у совиди. Оқибатда биз бориб тушган жойда суюқлик, яъни сув пайдо бўлди, сув!..” (13-14)

Қуйидаги Қуръон оятларида Муҳаммад (алайҳиссалом) даврига хос хато маълумотларнинг биронтасини учратмаймиз: «Биз осмондан баракотли сув — ёмғир ёғдириб, унинг ёрдамида боғ-роғларни ва ўриб олинувчи дон-дунларни ҳамда тизилган (мева) новдалари бўлган баланд хурмоларни ундириб-ўстирдик. Бандаларга ризк бўлсин учун (мана шундай қилдик). Яна у (сув) ёрдамида ўлик шаҳарни – ерни тирилтирдик (Ўликларнинг ўз қабрларидан қайта тирилиб) чиқишлари ҳам мана шундай бўлур» (Қоф сураси, 9-11-оятлар) «Ва Биз осмондан (аниқ) ўлчов билан сув (ёмғир-қор) ёғдириб, уни ерга жойлаб қўйдик. Шак-шубҳасиз, Биз уни кетказишга ҳам қодирдирмиз. Сўнг Биз сизлар учун у (сув) ёрдамида хурмо ва узум боғларини пайдо қилдик. Сизлар учун у (боғларда) яна кўп мевалар бўлур, сизлар улардан ейсизлар» («Мўминун» сураси, 18-19-оятлар). «Биз шамолларни (булутларга) хомиладор бўлган ҳолларида юбордик, осмондан сув (ёмғир) ёғдириб, сизларни у билан суғордик. Уни сизлар тўплаб олувчи эмассиз (балки дарё ва кўллар яратиб, у сувни Биз сизлар учун тўплаб берурмиз)» (Ҳижр сураси, 22-оят)/

Романдаги «Учинчи туш»нинг кечишида қаҳрамоннинг отаси зоҳир бўлади. Чанқаган ота ва ўғилнинг кўзига сароб суви чайқалиб турган ҳовуз бўлиб кўринибди. Росаям чарчасалар ҳам ота-ўғил тўхтамабдилар. Минг йилликлар тарихи қаҳрамоннинг онгида олдинда чексиз уммон борлигига ишора берапти. Вақт ва макон кечиши аждодларни авлодларга боғлапти. Оламда юз берган ходисалар қаҳрамон-ровий тилидан ҳикоя

қилинар экан, улар қачондир бўлганини, уларни ҳикоя қилиш учун қаҳрамон бир восита эканлигини англаймиз. Саҳифама саҳифа мутолаа бизни роман моҳиятига яқинлаштиради. Аллоҳнинг энг буюк мўъжизаси – одамизотнинг яралиши ва бугунги кундаги такомилгача босиб ўтган йўли, гўё-ки инсон онгининг мудраб ётган пучмоқларидан бўй кўрсатади.

“Учинчи туш”даги эпизод инсон тафаккурининг шаклланиши билан боғлиқ: “Аммо шуниси қизиқки, мен уларга исм бера бошлабман. Мана, мисол учун, тўлқиндан бир парча ажралиб чиқибдию аллақандай махлуқ қиёфасига кирибди ва мен унга балиқ деб ном берибман. Дам ўтмай эса бирданига балиқлар кўпайиб кетибди, уларнинг айримлари хатто секин-аста шаклу шамойилини ўзгартириб, турли-туман ўзга қиёфаларга айланишибди. Мен баланд-баланд тўлқинлар кучоғида судралувчи, ўрмаловчи, чопувчи, юрувчи, ниҳоят, учувчи махлуқларни идроким ила илғай бошлабман ва уларнинг ҳар бирига исм қўйибман: диназавр, ихтиозавр, мамонт, тимсоҳ, илон, эчкиэмар, ўргимчак, ниначи, фил, маймун, каптар... Уларнинг орасида эсимда ёрқин сақланиб қолгани – отлар бўлибди. Оппоқ отлар! Тўлқиннинг оғзидаги кўпикка ўхшаган ойдин отлар!” [15-16]

Ёзувчи талқин этган одамизод идроки Аллоҳ томонидан берилган тафаккур эди: “Яратган эгам Одам Атога “Асмо илм” ни ўргата берди. У барча нарсаларни фаришталарга кўрсатди, уларнинг отини сўради. Фаришталар ожиз қолдилар. Сўнгра Одам Атога уларнинг номларини айтишни буюрди. Барча нарсаларнинг номини айтди. Яратгандан хитоб келди: “Эй, фаришталар, мен билган нарсани сиз билмайсиз деб айтмадимми?! Энди сизга, маълум бўлдики, Одам олим, сиз-обидсиз. Менинг наздимда минг обиддан бир олим фозилроқдир. Қаерда олим бўлса, унга обид ёрдамга келсин. Ул махдум бўлсин, сизлар ходим бўлинг, ул масжид бўлсин, сиз сожид бўлинг Одамга сажда қилинг”

Эътиборимизни адабиётшунос, файласуф, тасаввуф илмининг нуқтадонларидан Нажмиддин Комиловнинг Алишер Навоий илоҳий тафаккурининг бадий тафаккурда инкишоф этилишига қаратсак: “Илоҳий ғоялар, тимсоллар унинг учун инсон ҳамиша интиладиган идеал олам бўлса, дунё шу идеал оламнинг кўзгуси, ибрат ва сабоқ майдони. Зеро, инсонда коинотнинг, илоҳий оламнинг ҳикматлари, моҳияти акс этган. «Неки олами куброда бор – олами суғрода бор», дейди Навоий. Олами кубро — катта олам, яъни коинот, борлиқ. Олами суғро – кичик олам, яъни инсон. Бундай қараш аслида Одам Атонинг яратилиши ҳақидаги ривоятга бориб тақалади. Одам Ато, Қуръони каримда айтилишича, тупроқдан яратилиб, кейин унга Аллоҳ ўз руҳини юбориб, жон ато этади. Демак, инсон модда ва руҳ ёки табиат ва илоҳдан вужудга келган. Шу боис инсон тийнатиининг ўзида мажоз ва ҳақиқат, илоҳийлик ва дунёвийлик мужассам. Бу олам ягоналиги ҳақидаги ваҳдат ул-вужуд таълимотига мувофиқдир. Яъни: Ўз вужудунгга тафаккур айлагил, Ҳар не истарсан, ўзунгдин истагил”

“Йўл” романидаги инсон мақомини таҳлил этар эканмиз, қаҳрамон интилган солиқлик ҳикматини Навоийда топгандек бўламиз. Нега-ки, Навоий эътиқодининг жавҳари — тасаввуф ғоялари ва инсон қалби, шоҳу гадо ҳикмати, инсоннинг маънавий камолоти, Кўнгул ва ғайб олами, ахлоқий покланиш ва Илоҳ ишқи сирри хусусида фикр юритади, ардокли, ажиб туйғуларнинг абадияти ва бугунги ҳаётимизга таъсири ҳақида сўзлайди.

Роман қаҳрамони ҳаётининг ибтидоси – одамизотнинг яралиши, интиҳоси эса кўринмайди. Унинг йўли солиқлик йўли. Роман поэтикаси талқини жараёнида ёзувчининг бадий концепцияси бўй кўрсата боради. Ёзувчи одамни яратишдан мақсад нима эди деган саволга жавоб излайди... Жавобни биз Навоийдан топамиз: “Навоий учун Парвардигор —

олам яратувчиси, оламни яратишдан мақсад эса — одамни — махлуқот гултожини яратиш. Шоир мана шунинглаши имоннинг асоси деб билади ва исломга буюк бир маърифат деб қарайди, яъни дунёни, Илоҳни ва ўзликни билиш маърифати”.

Роман қаҳрамони ҳам йўлда. Ёзувчи қўллаган диалог – қаҳрамоннинг ўзига бераётган саволи ва жавоби йўлнинг асл моҳиятини англашга ёрдам беради.

Романни мутолаа қилар эканмиз, у Қуръони каримнинг илоҳий сеҳри талқинига бағишланганини англаймиз, бу талқинлар Жалолиддин Румийнинг тасаффувий илми билан йўғрилган. Мавлоно ўзи битгандек “Эзгуликдан бир қалъа барпо айлангким, маҳкамликда анга ҳеч нарса тенг бўлмас”; “Садо келди. Садо!.. Мен унга беихтиёр кулоқ солиб қолдим, беихтиёр...”

“Қуръоннинг сири “Фотиҳа” сурасида, “Фотиҳа”нинг сири “Бисмилло”да, “Бисмилло”нинг сири “Бе” ҳарфида, “Бе” ҳарфининг сири остидаги нуқтасида ва мен – инсон ўша нуқтамен...” – дер эди садо. [18]

Фотиҳа сурасининг фазилатлари баён қилинган тафсир манбаларида унинг Қуръони карим маъноларини ўзида мужассам қилган ва улуғ фазилатларга эга сура сифатида ёритилган. Ҳасан Басрий бу сура ҳақида: “Аллоҳ таоло аввалги китоблардаги барча илмларни Қуръонга жамлади. Сўнгра, Қуръонни ҳам муфассал ҳолда жамлаб, уни Фотиҳа сурасига киритди. Ким Фотиҳа сурасининг тафсирини билса, Қуръоннинг нозил қилинган барча маъноларини тушунибди”, деган.

Ёзувчининг маҳорати шундаки, одамизот яралиши ибтидосидан бугунигача рамзий берилиши Қуръони каримга нисбатан берилган бўлса, бош қаҳрамон образи – одамизотнинг солиқлик йўли Мавлоно Жалолиддин Румийнинг тариқат йўли орқали бадий талқин этилади. Одамизотга Аллоҳ томонидан буюрилган суннатлар Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуфнинг «Иймон» китобида батафсил ёритилган. Бундан келиб чиқадиган маъно шуки, “тўртта ҳолат (шариат, тариқат, маърифат, ҳақиқат) инсоннинг Аллоҳни англаш йўлидаги камолот босқичларидир. Маърифатли одам шу маърифатини аниқ билиб-англаган онда энг баркамол, комил ва мукамал инсондир! Янада соддароқ тушунтирадиган бўлсак, булар шаръий амалларни ихлос ва холис бажаришдаги даражалар, амал қилиш жараёнида инсонни қамраб оладиган маънавий ҳис-туйғулар, руҳий тарбиялар даражаси миқдоридир”.

Ушбу 1-мақолани “Улуғбек Ҳамдамнинг “Йўл” романи: талқин маҳорати ва таҳлил санъати. Роман поэтикасига кириш” деб номладик. Роман жанрига неореализм бадий хусусиятларини ўз ичига олган фалсафий тамойилдаги интеллектуал асар деб аниқлик киритган бўлардик. Асар ҳажман кичик бўлса-да жанр талабларига жавоб беради, шу билан бирга таҳлилнинг имконияти чекланган битта мақолада баён этиш мушкул. “Йўл” ўз жозибаси билан кўпчиликни мафтун этиши аниқ.

Биз ўйлаймизки, ҳар бир адабиётшунос “Йўл” романи матни устидаги таҳлилнинг герменевтик метод асосида олиб борган бўларди. Шу билан бирга, имманент таҳлил матн ва тағматнинг имкониятларини очиқ беришга хизмат қилади. Қиёсий-типология таҳлил методлари ёрдамида асл матн ва бадий матнни чоғиштиришда имкониятлар кенгайди.

Мақолани Хуршид Дўстмуҳаммаднинг “Китобни англаб, тушуниб мутолаа қилиш лозим” деган таъкиди билан тугатишни маъқул кўрдик.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Қуръони карим. Фотиҳа сурасининг тафсири ва фазилатлари. <http://old.muslim.uz/index.php/rukn/quran/item/4064>
2. Абдурахмонов А. Саодатга элтувчи билим. I-II- китоб. Тўлдирилган бешинчи нашри. Тошкент, «Мовароуннаҳр», 2005. – 719 б
3. Комилов Н. Хизр чашмаси — Т.: «Маънавият», 2005. — 320 б
4. Раҳимов Неъматуллоҳ. Қуръони каримда (كُن “Кун”) лафзи борасидаги айрим ихтилофлар. <https://oliymahad.uz/10881>
5. Тариқатнинг ҳақиқатини биласизми? <http://old.muslim.uz/index.php/ar/maqolalar/item/23901-tari-atning-a-i-atini-bilasizmi>
6. Хамдам У. Йўл / Яхшиям сен борсан. Тошкент, Академнашр. 2023 – 121 б.
7. Қисаси ар-Рабғузий: Қисаси Одам сафий алайҳиссалом — Одам Ато ва Момо Ҳаво қисаси // <https://gujum.uz/mutolaa/qisasi-ar-rabguziy-qisasi-odam-safiy-alayhissalom-odam-ato-va-momo-havo-qisasi/>
8. <https://gujum.uz/mutolaa/qisasi-ar-rabguziy-qisasi-odam-safiy-alayhissalom-odam-ato-va-momo-havo-qisasi/>